

**YANGI TA'LIM NAZARIYASI TRANSFORMATSION TA'LIM
TADQIQOTIDAN QANDAY FOYDA KELTIRISHI MUMKIN: EMPIRIK
GIPOTEZALAR**

Jumaboyeva Dildora Munis qizi

Ma'mun universiteti NTM Roman german kafedrası o'qituvchisi

Anotatsiya: Transformatsion ta'limning tadqiqoti va amaliyoti doimiy ravishda uchta asosiy munozaraga qaratilgan: transformatsion ta'lim nima va u boshqa ta'limdan qanday farq qiladi; transformativ ta'lim uchun qanday shartlar mavjud; va transformativ ta'limning bashorat qilinadigan va tegishli natijalari qanday. Quyidagi maqola ikkita asosiy yutuqni amalga oshirishga harakat qiladi: Vygotskiyning madaniy-tarixiy faoliyat nazariyasi va umuman olganda yangi sintezlangan ta'lim va rivojlanish metateoriyasi ishi orqali transformativ ta'lim nazariyasini qayta tashkil etishni ta'minlash va ushbu qayta tashkil etilgan modeldan foydalanish. Bugungi kunda transformativ ta'limni o'rganayotgan ko'pchilik tadqiqotchilar uchun mavjud bo'lgan an'anaviy, vaqt va xarajat talab qiladigan usullardan ko'ra kuzatish va tahlil qilish uchun qulayroq bo'lgan empirik tadqiqot savollari va gipotezalarini shakllantirish. Yangi sintezlangan model kognitiv, ijtimoiy, ta'lim va klinik psixologiyadagi tarixiy tadqiqotlarga asoslanadi va atrof-muhit va tajriba o'rtasidagi dialektik tabiatni, shuningdek, kognitiv-ratsional ramka o'zgarishi, ichki psixologiya kabi transformativ ta'limning klassik tushunchalari nimani anglatishini aniq ifodalaydi. o'z-o'zini/jon bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, tasavvurni jalb qilish va ularning orasidagi hamma narsa.

Kirish

Transformatsion o'rganish bo'yicha so'nggi qirq yillik tadqiqotlar davomida analitik-reduksionistik psixologiya fani transformatsion ta'limning xarakteristikalarini va ta'riflarini ularning nomuvofiqliklarini hal qilish uchun etarlicha tanqidiy-dialektik nazariy ishlarni bajarmasdan ko'paytirdi (Cranton va Taylor, 2013; Howie and Bagnall,

2013). Quyidagi maqola yechimga o'tish uchun mo'ljallangan. Transformatsion ta'lim (TT), eng ko'p tilga olingan nazariyotchi Jek Mesirovga ko'ra, quyidagilar:

Muammo doiralarini (mentalitet, aqliy odatlar, mazmunli nuqtai nazarlar) - taxminlar va taxminlar to'plamini - ularni yanada qamrab oluvchi, kamsituvchi, ochiq, aks ettiruvchi va hissiy o'zgarishlarga qodir qilish uchun o'zgartirish jarayoni. Bunday ramkalar yaxshiroq, chunki ular rahbarlik qilishda ko'proq to'g'ri yoki asosli bo'lgan e'tiqod va fikrlarni keltirib chiqarishi mumkin (Mezirow, 2008, p. 92).

Shu nuqtai nazardan, mos yozuvlar doiralari "aqlning odatlari" va "nuqtai nuqtai nazar" dan iborat (2008, 92-bet). Aqlning odatlari "kodlar to'plamini tashkil etuvchi taxminlar ta'sirida bo'lgan keng, mavhum, indikativ, odatiy fikrlash, his qilish va harakat qilish usullari" deb ta'riflanadi (2008, 92-bet). Nuqtai nazar "muayyan talqinni tashkil etuvchi e'tiqodlar, xotiralar, qadriyat mulohazalari, munosabat va his-tuyg'ular yig'indisi" deb ta'riflanadi (2008, 92-bet). Mezirov keltirgan fikrlash tarziga misol qilib etnosentrizmni keltirish mumkin, buning natijasida kelib chiqadigan nuqtai nazar biznikidan farqli xususiyatlarga ega bo'lgan odamlar yoki guruhlariga nisbatan salbiy his-tuyg'ular, e'tiqodlar, hukmlar va munosabatlardir (2008, 93-bet). Va nihoyat, "muammolar doirasi" - bu odamning hozirgi odatlari va nuqtai nazarlari faqat nuqtai nazar yoki fikr odatini o'zgartirish orqali har qanday muammoni yengish uchun etarli bo'lmaganda, odamni "chalg'ituvchi dilemma" ga olib keladigan narsalardir. , va faqat butun ma'lumot doirasini o'zgartirish yoki ong odatlari va nuqtai nazarlari o'rtasidagi mazmunli munosabatlar yoki ong odatlari nuqtai nazarga qanday "natija keltiradi" orqali hal qilinishi mumkin (2008, 94-bet).

Shunday qilib, transformatsion ta'lim nuqtai nazari nafaqat fikrlash tarzini, balki butun ma'lumot doirasini (ongning odatlari, shuningdek, paydo bo'ladigan nuqtai nazarlar va o'zaro munosabatlarni) o'zgartiradigan paytda sodir bo'lishi aniq tasvirlangan. ular, 94-bet, shuningdek, "tuzilmalarning taxminlari" deb ta'riflangan, 1997, 5-bet). TT ning bu aldamchi sodda tasviri uni turli xil, ammo har doim ham oson bo'lmagan kontekst va sharoitlarda qo'llanilishiga olib keldi (Nohl, 2015) va nuqtai

nazarlar ongning odatlaridan (ya'ni, murojaat qilish jarayoni) qanday "paydo bo'lishi" deganda aynan nimani anglatadi. unchalik aniq emas, chunki uning zarur va etarli shartlari (Dirkx va boshq., 2018). Qo'shimcha chalkashlik sifatida, Mezirovning keyingi asarida ma'lumot doiralari muqobil ravishda ikki o'lchovdan (aqlning odatlari va nuqtai nazarlari, ya'ni bu qismlar yig'indisidan kattaroq) iborat, shuningdek, ushbu o'lchamlardan (odatlar) biriga tenglashtirilgan holda tasvirlangan. aqlning), ko'pincha bir sahifada (2008, 92-bet). Biroq, uning oldingi asarida bu tushunchalar aniq chegaralangan (1991, 5-6-betlar).

Vaqt o'tishi bilan nafaqat Mezirowning TT haqidagi o'z qarashlari rivojlandi (Kitchenham, 2008), uning asl 10 bosqichli tanqidiy-dialektik nazariyasi (Mezirow, 2000) umumlashtirilmaganligi uchun tanqid qilindi va bo'shliq ichida muqobil modellar ko'paydi (Teylor, 2007; Xoggan, 2016b). Ikkala omilning kombinatsiyasi nazariy farqlanishni (TT va TT bo'lmagan) va assotsiatsiyani (turli TT kuzatuvlari o'rtasida) qiyinlashtiradi. Ad hoc proliferatsiyaga misol: Teylor (1997) TT jarayonlarini psixokritik, psixorivojlanish, psixoanalitik yoki ijtimoiy emansipator deb tasniflaydi, bularning barchasi chalg'ituvchi dilemmani talab qiladi, lekin uni keltirib chiqaradigan turli sharoitlarni aniqlaydi va uni hal qilish uchun turli jarayonlarni qo'llaydi. Taylor (2008) keyin ushbu tipologiyaga neyrobiologik, madaniy-ma'naviy, irq-markaziy va sayyoraviy qo'shimchalar kiritadi, ammo bu yangi toifalarning birortasi zaif va to'liq tavsiflanmagan kontentning haqiqiylikidan tashqari izchil diskriminant yoki konvergent haqiqiylikni qanday ko'rsatishi aniq emas (qarang Teylor). , 2007, 10-bet). Hoggan (2016b) boshqa natijalar toifasiga emas, balki bir toifaga olib kelishi mumkin bo'lgan jarayonlarni hisobga olmasdan, TT natijalarini tasniflash orqali ushbu rasmni yanada murakkablashtiradi.

Ushbu nazariy muhitda paydo bo'lgan empirik muammo: TT yoki TT natijalarini o'lchash strategiyalari retrospektiv intervyular (Teylor, 1994), fokus-guruhlar (Hoggan, 2014), yozma kontent tahlili (Boyer va boshqalar) kabi sifatli ma'lumotlarni jadal yig'ishga asoslangan. . , 2006), video kontent tahlili (Burden va Atkinson, 2008)

va etnografiya (Quinn va Sinclair, 2016) yoki o'z-o'zidan hisobot o'lchovlari kabi qo'pol miqdoriy usullar (Romano, 2017 sharhiga qarang). Ushbu usullar, odatda, sifatli strategiyalarning vaqt va xarajat oqibatlari (Harder va boshq., 2021) yoki o'z-o'zidan hisobotlarda ishonchliligi yo'qligi sababli, TT tadqiqotlarining ko'lami va umumlashtirilishini cheklaydi. Bundan tashqari, usullar, shuningdek, ular kuzatmoqchi bo'lgan TT natijalarini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish vositalarini qo'yishga moyildir (masalan, Carrington va Selva, 2010, "aks ettirish jurnallari", p. 1; Harder va boshqalar, 2021 WeValue InSitu ; Shuningdek qarang: Pernell-Arnold va boshq. 2012; Dirks va boshq. 2018). TT tadqiqotining bu xususiyatlari tadqiqotchining amaliyot sohasini va/yoki tanlash metodologiyasini kiritish uchun TT nazariyasini kengaytirish argumentlari foydasiga transformatsiyaga nima sabab bo'lishi haqidagi aprior farazlarni kam baholab, uning nazariy taraqqiyoti va tushunishini cheklaydi. TT ning kontseptual va amaliy chegaralarini topish muhim bo'lsa-da, buni qat'iy nuqtai nazarsiz amalga oshirish mumkin emas, xuddi kinoya bilan aytganda, bir nuqtai nazardan boshqasiga o'tish birinchi navbatda aniq bir nuqtai nazarsiz mumkin emas va keyin farqlanadi. Mezirowda o'zgartirish uchun yana bir istiqbol (2003, 60-bet). Bu erdagi maqsad, yangi o'rganish nazariyasi bunday langarni taqdim etish orqali chet tilini o'rganishni qanday rag'batlantirishi mumkinligini tushuntirishdan oldin, chet tili metateoriyasi bo'yicha oldingi urinishlar qanday muvaffaqiyatsizlikka uchraganini va nima sababdan ko'rsatishdir. Buning uchun men Mezirovning asl TT kontseptsiyasiga qaytaman va uning eng etuk evolyutsiyasi qanday aniqlanishi va ushbu yangi nazariya bilan dalillarga asoslangan TT natijalari bilan bog'lanishi mumkinligini ko'rsataman. Keyin men TT tadqiqotchilariga kengroq, tezroq va arzonroq ma'lumotlarni yig'ish usullarini taqdim etadigan empirik tarzda tekshiriladigan farazlarni aniqlayman.

Boshidan beri etishmayotgan narsa empirik tarzda tekshiriladigan farazlar edi:

(1) Transformativ ta'lim nima va u boshqa ta'lim turlaridan qanday farq qiladi (Mezirow, 2000; Kitchenham, 2008; Sessa va boshqalar, 2011)?

(2) Transformatsion ta'lim uchun qanday shartlar mavjud (Mezirow, 1978, 1991, 2003; Dirkx va boshqalar, 2018)?

(3) Transformativ ta'limning bashorat qilinadigan natijalari qanday (Hoggan, 2016a,b; Dirkx va boshq., 2006; munozara uchun Teylor va Cranton, 2012)?

Bu savollar adabiyotda sifat ma'lumotlarini o'z nuqtai nazaridan o'rganadigan ko'plab mualliflar tomonidan ko'tarilgan, natijada ularning bo'shliqlari, bir-biriga o'xshashligi va chalkashliklarini tanqidiy o'rganmasdan, bir-biriga og'zaki xizmat ko'rsatadigan turli xil nazariyalar paydo bo'ldi (Cranton va Teylor, 2013). Ushbu tendentsiya nazariy rivojlanishga to'sqinlik qiladi, chunki "perspektiv", "ma'no", "ma'lumot doirasi" va "aqlning odatlari" kabi markaziy atamalarning ma'nolari oldingi ta'riflarga zid ravishda aniqlanadi (Howie va Bagnall, 2013).

Vygotskiy faoliyatning madaniy-tarixiy nazariyasi

O'tgan asrning 30-yillaridayoq rus psixologi Lev Vygotskiy ta'lim psixologiyasidan ko'ngli qolganligini, chunki u "atom va funktsional tahlil usullarini ... [ular] psixologik jarayonlarni alohida-alohida davolaydi" (Vygotskiy, 1986, 1-bet) dan foydalanadi. O'shandan beri ko'plab psixologlar turli darajadagi analitik reduksionizm bilan psixologik jarayonlarni bir-biri bilan birlashtirishga kirishdilar. Garchi bu ishning turli yo'nalishlari ko'p nomlar bilan atalsa ham, Vygotskiyning hamkasblari va talabalari madaniy-tarixiy faoliyat nazariyasi deb nomlanuvchi narsani ishlab chiqdilar (MTFN; Roth va Li, 2007). Vygotskiyning insonning bilim olishi va rivojlanishi bilan bog'liq jarayonlarni ochish uchun tanqidiy-dialektik usullardan foydalanishga dastlabki urg'u uning shogirdlarini, ayniqsa, Aleksandr Luriya va A. N. Leontievni o'z ishini yanada rivojlantirishga undadi va bugungi kunda " MTFN uchinchi avlod" deb hisoblangan narsa bilan yakunlandi. (Rot va Li, 2007, 188-bet). MTFN ning ildizlarini dialektik materializmga (masalan, Marks, 1967), klassik nemis falsafasiga (masalan, Hegel, 1991; Vitgenshteyn, 2010) va Vygotskiy (1978, 1986) asariga borib taqaladi.

Vygotskiyning birinchi avlod faoliyat nazariyasining genezisini ko'rib chiqadigan ishi, dominant G'arb konstruktivistik nazariyasi (Laughlin) orasida inqilobiy harakat bo'lgan psixologik tahlilning tegishli birligi (Newman va Holtzman, 2013, p. 52) sifatida individual emas, balki faoliyatni ta'kidladi. , 1992, 791-bet). Ikkinchi avlodda Vygotskiy shogirdlari ijtimoiy, madaniy va tarixiy o'lchovlarni faoliyatga dialektik-materialistik urg'u sifatida kiritdilar (Roth va Li, 2007, 189-bet). Uchinchi avlodda Leontiev (1978) tarixan rivojlanayotgan ob'ektiv-amaliy faoliyatni insonni o'rganish va rivojlantirishning asosiy birligi va tushuntirish printsipli sifatida alohida targ'ib qildi (Langner, 1984).

Oddiy qilib aytganda, Vygotskiy psixologiya fani muayyan sharoitlarda shaxslarga emas, balki faoliyatga qaraganida ancha chuqurroq va samaraliroq ekanligini ta'kidladi; uning zamondoshlari va bevosita shogirdlari o'ziga xos mahalliy sharoitlarni, masalan, o'quvchi bilan tilni yoki matematik operatsiyalarni o'rganish uchun ishlaydigan o'qituvchining ushbu kuzatuvlarini global sharoitlarga, shu jumladan, ushbu faoliyatning madaniy-tarixiy jihatlariga, masalan, kim o'rganishga ma'qul keladi, deb kengaytirdi. matematika (masalan, asosan badavlat erkaklar va o'g'il bolalarda) va qanday tarixan singib ketgan usul bilan (masalan, to'g'ridan-to'g'ri o'qitish). Va nihoyat, Sovet Rossiyasida, shuningdek, Evropa va Qo'shma Shtatlardagi Vygotskiyning intellektual avlodlari (masalan, Leontiev, 1978; Cole, 1995) ma'lum sharoitlarda madaniy vositalar yoki ob'ektlar va amaliyot usullarining ahamiyati va ahamiyatini kashf etdilar. Bu vositalar amaliyotlar yoki bir marta sodir bo'ladigan haqiqiy inson faoliyati momentlari (Baxtin, 1993), amaliyotdan farqli o'laroq yoki vaqt o'tishi bilan harakatning shablon shakli orqali rivojlanadi va o'zgaradi. Vygotskiy uchun faoliyat muhim edi; uning talabalari uchun faoliyat, shuningdek, uning kontekstli taxminlari va normalari; va uning avlodlari uchun bu faoliyat barqaror vositalar atrofida normallashtirilgan kontekstda, shuningdek, rivojlanish va o'zgarish ostida, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda, faoliyat va faoliyat uchun ob'ektlar, nazariyalar va bo'shliqlar. Birinchi avlod faoliyat nazariyasidan zamonaviy

MTFN gacha bo'lgan rivojlanish Vygotskiyning ishiga va uning marksistik dialektik materializmga (o'quv psixologiyasiga tatbiq etilgan) tayanishiga osonlik bilan qarash mumkin. Shuning uchun MTFN quyida bir-birining o'rnida "Vygotskiy nazariyasi" deb ataladi.

Amaldagi harakatlar

Yaqinda Vygotskiyning ushbu g'oyalarini nazariy jihatdan yanada rivojlantirgan tadqiqotchilar faoliyat va xatti-harakatlar o'rtasidagi muhim farqni ta'kidladilar (Newman and Holtzman, 2013, p. 46). Faoliyat jamiyatda emas, balki tarixda tubdan monistik ma'noda dialektik-tanqidiy ta'lim va rivojlanishga ongli anglash va hissa qo'shish bilan belgilanadi (49-bet). Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, inson faoliyati uni belgilaydigan shart-sharoitlarni o'zgartiradi (ya'ni, bo'yoqni ta'mirlash yoki yaxshilash uchun qismlarni ishlab chiqaradigan dastgoh, bu aslida o'zini o'zi quradigan mashina (masalan, neyrobiologik tizimlar bilan nomukammal o'xshashlik). inson miyasi sifatida.) Bu insonning fundamental faoliyati bo'lib, bu faoliyatning mahsulotlari (Vygotskiy nazariyasidagi madaniy asboblar) ularni qurish va ishlatishda faoliyatning o'zini qayta belgilaydi (87-bet).

Muayyan sharoitlarda faoliyatning oddiy misoli, bir guruh odamlar guruhda me'yorlarni yaratish bo'yicha me'yorlar bo'yicha kelishib olganlarida, masalan, loyihada qaysi vazifalarni birinchi o'ringa qo'yish kerakligini hal qilish uchun ovoz berishdan foydalanishga qaror qilishlari mumkin. Boshqasi: ilmiy kuzatish usullarini o'rganish uchun mahalliy oqimning ekotizimini yaxshilashga qaror qilgan talabalar sinfi (masalan, Roth va Li, 2004). Bu misol nozikroq bo'lsa-da, u Vygotskiy nazariyasining radikal monizmini (Nyuman va Xolzman, 2013, 137-bet) ta'kidlaydi: amalda (ya'ni hech qachon takrorlanmaydigan bir vaqtning o'zida) o'quvchilar o'rganadilar (o'zlashtiradilar) va rivojlanadilar (ishlab chiqish) ilmiy madaniy asboblarni ishlab chiqish, chunki ularning noyob nuqtai nazari ba'zi elementlarni ommaviy ravishda qabul qilish (masalan, tezlik vaqt bo'yicha masofaga teng), shuningdek taqdim etilgan vositalarni moslashtirish (masalan, shamol aralashtirish

effektiga qarshi turish uchun apelsinlar uchun penobalon sharlarni sotish); Roth va Li, 2007, 204-bet), o'zlarining o'zaro ta'sir pozitsiyasining tabiati (bola / kuzatuvchidan talaba / aktyorga) va odatda madaniy jihatdan mos deb hisoblangan o'zaro ta'sirning tabiati (loyihaga asoslangan ta'lim bilan muloqotda to'g'ridan-to'g'ri ta'lim). Vygotskiy nazariyasida dualistik tafakkurning (sub'ekt/obyekt, individual/jamoaviy va o'rganish/rivojlanish) rad etilishi nazariyotchini dialektik fikrlashga majbur qiladi, xususan:

[Faoliyatning] birligida evristik tarzda aniqlanishi mumkin bo'lgan har qanday qism boshqa barcha qismlarni nazarda tutadi deganga teng; birlikni tashkil etuvchi qismlari nuqtai nazaridan tahlil qilish mumkin, lekin bu qismlarning hech birini uning ta'rifiga hissa qo'shadigan boshqalardan alohida tushunish yoki nazariylashtirish mumkin emas (196-bet).

Rot va Li (2004) tadqiqoti ma'lum sharoitlarda faoliyat bilan shug'ullanadigan kishilarning tubdan monistik tavsifidir, chunki "ular nafaqat jamiyatning yakuniy takror ishlab chiqarishiga hissa qo'shadilar, balki o'zlari uchun harakat imkoniyatlarini oshiradilar" (205-bet), quyida esa "o'rganish va rivojlanish" deganda, faoliyat dialektik ravishda amaliyot doirasida bir vaqtning o'zida individual va ijtimoiy ta'limning sababi va ta'siri (faqat bir marta sodir bo'ladigan yagona moment) tushuniladi.

Adabiyotlar

1. Apte, J. (2009). Transformativ ta'limni rag'batlantirish: amaliyot uchun asos. Avst. J. Kattalar ta'limi. 49, 169-189.
2. Argyris, K. (1977). Tashkilotlarda ikki tomonlama o'rganish tsikli. Harv. Avtobus. ochiq 55, 115-125.
3. Baxtin, M. (1993). Harakat falsafasi tomon. Ostin, TX: Texas universiteti matbuoti.
4. Bandura, A. (1997). O'z-o'zini samaradorligi: nazoratni amalga oshirish. Nyu-York, Nyu-York: WH Freeman & Co.

5. Barrett, L.F. (2017). *Tuyg'ular qanday yaratiladi: miyaning yashirin hayoti*. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt.
6. Barsalu, L.V. (2008). Asoslangan bilim. *Anna. Hurmatli psixolog.* 59, 617–645.
doi: 10.1146/annurev.psych.59.103006.093639